

RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AKADEMIK LITSEYLAR UCHUN INFORMATIKA FANINI O'QITISH MAZMUNI

Abdraxmanova Dilbar Xudaybergenovna

Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20233482>

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli ta'lim texnologiyalar asosida akademik litsey o'quvchilari uchun informatika fanini o'qitishning mazmuni, informatika fanini o'qitishda fanga oid ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, bilim, ko'nikma va axborot malakalarini o'zlashtirishning individual xususiyatini ta'minlash, akademik litsey o'quvchilarini kognitiv qiziqishlarini rivojlantirish masalalari muhokama etilgan.

Kalit so'zlar: akademik litsey o'quvchilari, informatika, fan, ta'lim, soha, mazmun, usul, rivojlantiruvchi, o'qitish, mazmun, raqamli ta'lim texnologiyalari.

Kirish. akademik litsey o'quvchilari uchun informatika fanini raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'qitish sifati talaba shaxsini rivojlantirishdagi ta'lim mazmunining asosiy tarkibiy qismi ushbu bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish jarayonida olingan shaxsning tajribasi bilan belgilanadi. Akademik litseylarda Davlat ta'lim standartlari hamda malaka talablarini zamonaviy innovatsion texnologiyalari talablari asosida takomillashtirib borilishi lozimligini ko'rsatmoqda [3].

Informatika fanini o'qitishning mavjud akademik litseylarda davlat standarti va tajribasiga asoslanib, bazaviy (tayanch) bilimlarni axborot va faoliyat asosida o'zlashtirishga yordam beradigan o'quv metodologiyasini yaratish uchun o'quv maqsadlari, mazmuni, usullari va shakllarini aniqlashtirish talab etiladi.

Raqamli ta'lim sharoitida oliy pedagogik ta'lim tashkilotlarining informatika ta'lim yo'nalishiga nisbatan boshqa ta'lim yo'nalishlarida tayyorlanayotgan kadrlar tayyorlashda, ularni informatika fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarining mazmunini doimiy ravishda o'zgartirish asosiy muammolardan biri o'qitish maqsadlarini shaxs va umuman jamiyat ehtiyojlariga moslashtirishdir. Oliy ta'lim tizimining yangi tendensiyalarini hisobga olgan holda, bunga quyidagi tamoyillar guruhlarida to'plangan innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida o'quv kurslarini ishlab chiqish orqali erishish mumkin: ta'limning uslubiy, umumiy didaktik axborot kommunikatsiya texnologiyalari va xususiy axborot kommunikatsiya texnologiyalari tamoyillari, tarkibning tuzilishini ochib beradi va o'quv fanining uslubiy bazasini belgilaydi.

Raqamli ta'lim texnologiyalar asosida akademik litsey o'quvchilari uchun informatika fanini o'qitish faoliyatida o'quv va kognitiv faoliyatning etakchi va tizimni tashkil etuvchi bo'g'ini bu maqsadlar va ularning ortida turgan axborot ehtiyojlari, motivlari va qiziqishlardir. O'quv maqsadini o'rganish natijasida innovatsion texnologiyalardan keng foydalangan holda akademik litsey o'quvchilari uchun informatika fanini o'qitish tizimini metodik takomillashtirishdan iboratdir.

Asosiy qism. Raqamli ta'lim texnologiyalar asosida akademik litsey o'quvchilari uchun informatika fanini o'qitish bo'yicha tavsiya etilgan “informatika amaliy asoslari” fanining namunaviy dasturida ishlab chiqilgan pedagogik oliy ta'lim tashkilotlari majburiy fanlari blokida

turgan informatika fanining mazmunini o'zlashtirish darajasiga qo'yiladigan talablarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ushbu talablar asosan asosiy bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish bilan bog'liq, talabalarning bilim, ko'nikma, malakalariga qo'yilgan talablarda fanning xususiyatlari keltirib o'tilgan.

Shu bilan birga, biz tomonimizdan olib borilgan tadqiqot natijalarida akademik litsey o'quvchilarini axborot texnologiyalari kompetentligini takomillashtirishda informatika fani asoslari dars mashg'ulotlari jarayonini tashkil etish, ularni o'qitish maqsadlarining quyidagi ustuvor guruhlarini ta'kidlashga zamin yaratdi. Bular:

akademik litsey o'quvchilarida informatika fanini o'qitishda fanga oid ilmiy dunyoqarashni shakllantirish. Boshqa bir qator ilmiy fanlardagi informatika fanida yuqori darajadagi bazaviy (tayanch) bilimlarni rivojlantirishga yordam berishi kerak. Uni o'qitish jarayonida informatika fanni tushunish, uning tushunchalarini tashqi dunyo ob'ektlari bilan bog'lash ta'minlanishi kerak;

akademik litsey o'quvchilarini bilim, ko'nikma va axborot malakalarini o'zlashtirishning individual xususiyatini ta'minlash. Informatika fanini o'rganish bazaviy (tayanch) bilimlarning sifatini ta'minlashi kerak, bu esa informatika fanidan "chuqurroq" va "kengroq" o'qishni davom ettirishga imkon beradi. Akademik litsey o'quvchilarini informatika fani o'qitish natijasi nafaqat olingan bilim, ko'nikma va axborot-kommunikatsiya malakalari, balki talabalarning innovatsion bilimlarni egallash yo'llarini izlab topish, iraqamli ta'lim texnologiyalari asosida yangi ko'nikmalar va faoliyat usullarini rivojlantirish va ulardan ilmiy fanlar sohasida foydalanish qobiliyatini ro'yobga chiqaradi;

akademik litsey o'quvchilarini kognitiv qiziqishni rivojlantirish. Informatika fani o'quv kursini o'rganish bazaviy (tayanch) bilimlarni o'zlashtirishda barqaror kognitiv qiziqishning rivojlanishini ta'minlashi kerak. Bular akademik litsey o'quvchilarining informatika fanini iraqamli ta'lim texnologiyalari vositasida o'zlashtirishning motivatsion-qiyamat va intellektual-kognitiv tarkibiy qismlarini takomillashtirishga xizmat qiladi;

o'quvchilarda informatika faniga oid axborot madaniyatini shakllantirish. akademik litsey o'quvchilarini informatika fani o'quv kursini o'rganish quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga olgan axborot madaniyatini rivojlantirishni ta'minlashi kerak, ma'lumot qidirish madaniyati, ma'lumotni o'qish va idrok etish madaniyati, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash qobiliyati va boshqalar [1].

Mamlakatimizda informatik bilimlarga bo'lgan talab, ehtiyoj va jng muhimi jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida akademik litsey o'quvchilarini informatika fani sohasida ko'p qirrali bilimlarni o'zlashtirishlari shartligi va ular ayni damdla ushbu bilimlarga muhtojligini ko'rsatmoqda. Shu sabali ham raqamli ta'lim texnologiyalari asosida informatika fanini o'qitish jarayonida zamonaviy informatika sohasining asosini tashkil etuvchi bilimlarni egallashni kafolatlaydigan bazaviy (tayanch) bilim va ko'nikmalar darajasini ta'minlash kerak. Akademik litsey o'quvchilari o'zlashtirilgan va olingan bilimlari nazariy va amaliy muammolarni hal qilishda qo'llash qobiliyatini; o'quv faoliyati darajalariga muvofiq turli darajadagi muammolarni hal qilish ko'nikmalarini; informatika kursida bazaviy (tayanch) bilimlarni o'zlashtirishning ushbu darajasi motivatsion-qiyamat komponentining shakllanishini tavsiflaydi.

Akademik litsey o'quvchilari nafaqat amaliy faoliyatida foydalanishi mumkin bo'lgan informatika fanining asosiy tushunchalari va usullarini, balki motivlar, ehtiyojlar va qiziqishlar, fan ta'limi fanlaridagi bazaviy (tayanch) bilimlarning o'rni va roli to'g'risida xabardorligini olish imkoniyati oshadi. Bu intellektual va kognitiv komponentning ishlashini ko'rsatadi [1].

Axborot blokining fanlarini o‘rganish natijasida akademik litsey o‘quvchilari nafaqat informatika fani sohasidagi bilim, ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lishi, balki o‘zlarining bazaviy kasbiy faoliyatlarida informatika fani imkoniyatlarini qo‘llash, ushbu bilim bilan nima qilishi haqidagi savolga to‘la javob olishlari raqamli ta‘lim texnologiyalari komponentining ishlashini ko‘rsatadi.

Yangi ma‘lumotlarni qidirish axborot tanqisligini bartaraf etishga yordam beradi va ularning axborot ehtiyojlarini tahlil qilish qobiliyatini o‘z ichiga oladi. Bu baholash va tuzatish komponentining ishlashini ko‘rsatadi.

O‘quv modullari va dasturlarini loyihalash an‘anaviy ravishda mavzu mazmunidan boshlanadi. O‘qituvchilar dasturning qaysi mazmuni bo‘lishi kerakligini hal qilishdi, akademik litsey o‘quvchilarining kasbiy ma‘lumotlariga ham e‘tibor qaratilishlari lozim bo‘ladi. Ushbu tarkibni qanday o‘rgatishni rejalashtirishda va keyin akademik litsey o‘quvchilarining rivojlanishini baholash shart-sharoitlari tug‘iladi. Ushbu yondashuv informatika fani o‘qituvchisining hissasiga va akademik litsey o‘quvchilarining materialni qanchalik yaxshi o‘zlashtirganligini baholashga asoslanadi. Ushbu yondashuvda o‘qituvchi asosiy o‘rinni egalladi.

Ta‘limning xalqaro tendensiyalari an‘anaviy asosiy o‘qituvchi yondashuvidan akademik litsey o‘quvchilari yondashuviga o‘tishni anglatadi. Ushbu ta‘lim modeli akademik litsey o‘quvchilari kurs yoki dastur oxirida nima qila olishi kerakligiga qaratilgan. Ushbu yondashuv “ta‘lim natijalariga asoslangan” deb hisoblanadi. Akademik litsey o‘quvchilarini raqamli texnologiyalari vositasida informatika fanini o‘qitish ta‘lim natijalarini quyidagi holatlarda ko‘rish mumkinligini aniqlandi:

akademik litsey o‘quvchilari o‘zining kasbiy bazaviy mutaxassisligida o‘qishni tugatgandan so‘ng, o‘zining kasbiy faoliyatida informatika fani talablaridan qanday va qay holatda foydalana oladi. Bu informatika sohasida bo‘lmagan talabaga nima qila olishini aniqlashga qanday yordam beradi;

akademik litsey o‘quvchilari o‘qish muddati tugagandan so‘ng bilishi, tushunishi va qila olishi kerak bo‘lgan narsalarning tavsifi nimalardan iborat;

akademik litsey o‘quvchilari bilishi kerak bo‘lgan narsalarning tavsifi, o‘qish davri oxirida va bu bilimlarni qanday namoyish etish mumkinligini tushunish va uni bajara olish kerak.

Raqamli ta‘lim texnologiyalar asosida akademik litsey o‘quvchilari uchun informatika fanini o‘qitish turli xil ta‘riflardan quyidagilarni ajratish mumkin: ta‘lim natijalari akademik litsey o‘quvchilarining ta‘lim mazmuniga emas, balki nimaga erishganiga qaratilgan; ta‘lim natijalari akademik litsey o‘quvchilari ta‘lim faoliyati oxirida nimani namoyish qilishi mumkinligiga qaratilgan. Shunday qilib, ta‘lim natijalari – bu o‘quv jarayoni tugagandan so‘ng talaba bilishi, tushunishi va namoyish qilishi kerak bo‘lgan narsalarning tavsifi [2].

Hozirgi bosqichda ta‘lim natijalari va o‘quv va bilish jarayoni o‘rtasidagi bog‘liqlikni, shuningdek ularning yutuqlarini baholashni ko‘rsatish muhimdir. Buni ta‘lim natijalari va ta‘lim va bilish faoliyati o‘rtasidagi munosabatni, shuningdek baholash usullarini tekshirishga yordam beradigan maxsus jadvallar yordamida amalga oshirish mumkin (2.1-jadvalga qarang).

2.1.-jadval. Raqamli ta‘lim texnologiyalar asosida akademik litsey o‘quvchilari uchun informatika fanini o‘qitish metodikasini takomillashtirishning innovatsion ta‘lim texnologiyalari tarkibiy qismlari

<p>Modul 1. Informatika fani predmeti. Raqamli ta’lim texnologiyalari mazmuni.</p> <p>A. bilim va tushunish: 1). informatika o’quv kursining predmeti va vazifalari; 2). axborotni taqdim etish darajalari; 3). axborot tushunchasi; 4). axborotni aniqlash, qabul qilish va foydalanishning nazariy asoslari; 5). axborotni kodlash; 6). aloqa kanallari orqali ma’lumot uzatish.</p> <p>B. intellektual ko’nikmalar: 1). “Informatika” fanini o’qitish mazmunini nomutaxassis talabalar uchun tuzish; 2). ma’lumotni o’lchash va kodlash natijalaridan amalda foydalanish; 3). tanqidiy fikrlash; 4). o’z-o’zini nazorat qilish va baholash.</p> <p>C. amaliy ko’nikmalar: 1). o’z faoliyatini tahlil qilish qobiliyati; 2). ma’lumotni kodlash va o’lchashning samarali usullarini tanlash qobiliyati; 3). dasturlash tillaridan birida ma’lumotlarni kodlash dasturlarini tuzish qobiliyati.</p> <p>D. umumiy ko’nikmalar: 1). o’quv vazifalarini og’zaki va yozma bayon qilish qobiliyati; 2). bilim va ko’nikmaga asoslangan axborot faoliyati usullariga ega bo’lish (olingan ma’lumotlarning qiymatini baholash; shaxsiy ahamiyatga ega ma’lumotlarni tanlash; bilimlarning noaniqligini olib tashlashga imkon beradigan zarur ma’lumotlarni qidirish).</p>	<p>Bazaviy (tayanch) bilimlarni o’zlashtirish jarayonida axborot faoliyati turlari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - darslik, o’quv qo’llanma bo’yicha materialni o’rganish; - taqqoslash va manbalardan olingan ma’lumotlar; - bir nechtasini taqqoslash; - elektron darslik va turli xil o’quv dasturlari yordamida materialni o’rganish; - bilim manbai sifatida turli xil multimedia mahsulotlaridan foydalanish; - nomuvofiq va ahamiyatsiz ma’lumotlarni istisno qilish; - umumlashtirilgan ma’lumotlarning qisqacha va mantiqiy ravishda taqdim etilishi; - matnda aniq va yashirin shaklda berilgan ma’lumotlarni topish; - axborotni tuzish uchun tasniflash sxemasini yaratish; - ma’lumotni bir belgi tizimidan boshqasiga o’tkazish; - ehtiyojga muvofiq ma’lumotlarni tanlash mezonlarini ishlab chiqish; - ishlab chiqilgan mezonlarga muvofiq axborot resurslarini tanlash; - ma’lumot qidirish uchun ma’lumot so’rovini tuzish; - olingan ma’lumotlar, shu umladan qarama-qarshiliklar asosida muayyan muammoni hal qilish bo’yicha tavsiyalar ishlab chiqish; - mavjud ma’lumotlarning maqsadga muvofiqligi to’g’risidagi xulosani taqdim etish muayyan muammoni hal qilish uchun; - axborot makonida kognitiv tadqiqot jarayonini qurish; - kerakli ma’lumotlarni qidirish va tanlash, axborot qidirish usullarini, shu jumladan kompyuter vositalaridan foydalanish; - ularning xulosalarini asoslash; - mustaqil axborot va kognitiv faoliyat natijalarini tayyorlash va loyihalash; - muayyan sharoitlarga qarab muammolarni hal qilishning eng samarali usullarini tanlash; - amaliy muammolarni hal qilish uchun dasturlash usullari va matematik paketlar bilan ishlash ko’nikmalarini qo’llash axborotni saqlash va qayta ishlash; - tadqiqot loyihasi natijalarini ro’yxatdan o’tkazish; - laboratoriya ishlarining vazifalarini bajarish bo’yicha tahliliy hisobot; - ma’lum bir modulning ko’plab tushunchalari uchun axborot modelini yaratish.
<p>Modul 2. Informatikaning amaliy ko’nikmalarini egallash.</p> <p>A. bilim va tushunish: 1). “algoritm” tushunchasi va unga turli yondashuvlar; 2). algoritimizatsiya operator tizimlari; 3). algoritmlarning taqdimotini rasmiylashtirish; 4). Cheklangan va cheklanmagan avtomatlar nazariyalari.</p> <p>B. intellektual ko’nikmalar: 1). algoritm bilan mavhum qurilma sifatida ishlash; 2). amaliy muammolarni hal qilish uchun algoritmlarni ishlab chiqish tamoyillarini qo’llash; 3). algoritmlarni taqdim etish usullarini tasniflash qobiliyati.</p> <p>C. amaliy ko’nikmalar: 1). o’z faoliyatini tahlil qilish qobiliyati 2). abstraxborot kommunikatsiya texnologiyalari qurilmalar yordamida algoritmlarni taqdim etish qobiliyati; 3). dasturiy ta’minot tizimlarini ishlab chiqishda loyihalarni boshqarish usullarini tanlash qobiliyati; 4). Informatik qurilmalarni loyihalashtirish.</p> <p>D. umumiy ko’nikmalar: 1). o’quv vazifalarning og’zaki va yozma qobiliyatini rivojlantirish; 2). Bilim, ko’nikma, va kasbiy malakalarga asoslangan axborot faoliyati usullariga ega bo’lish (olingan ma’lumotlarning qiymatini baholash; shaxsiy ahamiyatga ega ma’lumotlarni tanlash; bilimlarning noaniqligini olib tashlashga imkon beradigan zarur ma’lumotlarni qidirish).</p>	<p>Modul 2. Informatikaning amaliy ko’nikmalarini egallash.</p> <p>A. bilim va tushunish: 1). “algoritm” tushunchasi va unga turli yondashuvlar; 2). algoritimizatsiya operator tizimlari; 3). algoritmlarning taqdimotini rasmiylashtirish; 4). Cheklangan va cheklanmagan avtomatlar nazariyalari.</p> <p>B. intellektual ko’nikmalar: 1). algoritm bilan mavhum qurilma sifatida ishlash; 2). amaliy muammolarni hal qilish uchun algoritmlarni ishlab chiqish tamoyillarini qo’llash; 3). algoritmlarni taqdim etish usullarini tasniflash qobiliyati.</p> <p>C. amaliy ko’nikmalar: 1). o’z faoliyatini tahlil qilish qobiliyati 2). abstraxborot kommunikatsiya texnologiyalari qurilmalar yordamida algoritmlarni taqdim etish qobiliyati; 3). dasturiy ta’minot tizimlarini ishlab chiqishda loyihalarni boshqarish usullarini tanlash qobiliyati; 4). Informatik qurilmalarni loyihalashtirish.</p> <p>D. umumiy ko’nikmalar: 1). o’quv vazifalarning og’zaki va yozma qobiliyatini rivojlantirish; 2). Bilim, ko’nikma, va kasbiy malakalarga asoslangan axborot faoliyati usullariga ega bo’lish (olingan ma’lumotlarning qiymatini baholash; shaxsiy ahamiyatga ega ma’lumotlarni tanlash; bilimlarning noaniqligini olib tashlashga imkon beradigan zarur ma’lumotlarni qidirish).</p>
<p>Modul 3. Tanib olish nazariyasi.</p> <p>A. bilim va tushunish: 1). ma’lumotlarni aniqlash muammolari; 2). ma’lumotlarni aniqlash vazifalarini belgilash 3). ma’lumotlarni aniqlashning bosqichlari;</p>	<p>Modul 3. Tanib olish nazariyasi.</p> <p>A. bilim va tushunish: 1). ma’lumotlarni aniqlash muammolari; 2). ma’lumotlarni aniqlash vazifalarini belgilash 3). ma’lumotlarni aniqlashning bosqichlari;</p>

<p>4). matematik nazariya.</p> <p>B. intellektual ko‘nikmalar: 1). dastur vazifalarini ishlab chiqish. Muammolarni hal qilishda ma’lumotlarni aniqlash usullarini qo‘llash.</p> <p>S. amaliy ko‘nikmalar: 1). o‘z faoliyatini tahlil qilish qobiliyati; 2). dasturlash tillaridan birida ma’lumotlarni aniqlash dasturini tuzish qobiliyati.</p> <p>D. umumiy ko‘nikmalar: 1). o‘quv vazifalarining keng doirasiga nisbatan og‘zaki va yozma aloqalar qobiliyatini rivojlantirish; 2). ko‘nikma va malakalarga asoslangan axborot faoliyati usullariga ega bo‘lish (olingan ma’lumotlarning qiymatini baholash; shaxsiy ahamiyatga ega ma’lumotlarni tanlash; bilimlarning noaniqligini olib tashlashga imkon beradigan zarur ma’lumotlarni qidirish).</p>	
<p>Modul 4. Axborotni modellashtirish:</p> <p>A. bilim va tushunish: 1). Modellar; 2). axborot modellashtirish; 3). ma’lumotlar modellari va tuzilmalari; 4). ierarxik ma’lumotlar tashkiloti.</p> <p>B. intellektual ko‘nikmalar: 1). muammolarni hal qilishda modelni miqdoriy va sifat jihatidan baholash; 2). modellarni taqdim etish qobiliyati.</p> <p>S. amaliy ko‘nikmalar: 1). o‘z faoliyatini tahlil qilish qobiliyati; 2). modelni taqdim etish usullarini tanlash qobiliyati.</p> <p>D. umumiy ko‘nikmalar: 1). o‘quv vazifalarining keng doirasiga nisbatan og‘zaki va yozma aloqa qobiliyatini rivojlantirish; 2). bilim va ko‘nikmalarga asoslangan axborot faoliyati usullariga ega bo‘lish (olingan ma’lumotlarning qiymatini baholash; shaxsiy ahamiyatga ega ma’lumotlarni tanlash; bilimlarning noaniqligini olib tashlashga imkon beradigan zarur ma’lumotlarni qidirish).</p>	

Raqamli ta’lim texnologiyalar asosida akademik litsey o‘quvchilari uchun informatika fanini o‘qitish asoslari doirasida o‘quv jarayonini to‘g‘ridan-to‘g‘ri amalga oshirish uchun, birinchi navbatda nimani o‘rgatish kerak? degan savolga javob berish kerak. Ushbu savolga javobni ta’lim mazmunidan topsak olamiz, u o‘quv jarayonida o‘zlashtirilishi kerak bo‘lgan bazaviy (tayanch) bilimlar, amaliy ko‘nikmalar va bilimlar tizimini o‘z ichiga olishi kerak[2].

Raqamli ta’lim texnologiyalar asosida akademik litsey o‘quvchilari uchun informatika fanini o‘qitish masalalariga bag‘ishlangan tadqiqotlar natijalarini hisobga olgan holda, ta’lim mazmuni deganda biz o‘rganilishi kerak bo‘lgan material to‘g‘risidagi pedagogik asoslangan, mantiqiy tartibga solingan va o‘quv dasturlarida matnli ravishda qayd etilgan, minimallashtirilgan shaklda taqdim etilgan va barcha tarkibiy qismlarni o‘zlashtirish uchun informatika fani o‘qituvchilarining o‘quv faoliyati va akademik litsey o‘quvchilarining bilim faoliyati mazmunini belgilaydigan ilmiy ma’lumotlarni nazarda tutdik [6].

Ta’lim mazmunini aniqlashda o‘quvchining o‘quv faoliyatida dialektik birlikda harakat qiladigan va tushunchalarni shakllantirish jarayonini tavsiflovchi bilim, ko‘nikma va malakalar o‘rtasidagi munosabatlarning murakkab tuzilishini hisobga olish kerak. Har qanday mavzuning mazmuni har doim ma’lum bir sohaga xos bo‘lgan hodisalar to‘g‘risida aniq ma’lumotdir [4].

Tarkibni tanlashning asosiy manbalari nazariy to‘ldirishni ham, qo‘llaniladigan faoliyat usullarini ham belgilaydigan mavzu sohasining etakchi funksiyalari va tarkibiy qismlari

hisoblanadi [5]. Yuqoridagilarga muvofiq, material fan bo'yicha namunaviy dasturlarni va raqamli ta'lim texnologiyalari asosida bazaviy (tayanch) bilimlarni o'zlashtirish uchun “Informatika” mutaxassisligi bo'yicha Davlat ta'lim standartini hisobga olgan holda tanlanishi kerak [4].

Raqamli ta'lim texnologiyalar asosida akademik litsey o'quvchilari uchun informatika fanini o'qitish metodikasi mazmuni modeli sifatida biz quyidagilarni ta'kidlaymiz:

Informatika fanin ikki blokka ajratgan holda, uni o'z ichiga olgan nazariy va amaliy materiallarni: asosiy bilim bloki va yordamchi;

berilgan material.

Muayyan bo'limning bir qismi bo'lgan har bir mavzu biz tomonidan o'quv materialining birligi (boshqacha aytganda, o'quv mazmunining o'quv birligi) sifatida ko'rib chiqiladi, bu, birinchi navbatda, mavzuning asosiy tushunchalarining mantiqiy tashkil etilishi va o'zaro bog'liq masalalarini matematik va informatika nuqtai nazaridan ochib berishga imkon beradi. ko'rib chiqilayotgan faxborot kommunikatsiya texnologiyalarilarning qat'iylik darajasini aniqlash; ikkinchidan, asosiy tushunchalarni o'rganish maqsadlarini ajratib ko'rsatish va shakllantirish, ushbu tushunchalarni o'qitish vositalari va usullarining mumkin bo'lgan variantlarini belgilash, bilim va ko'nikmalar tizimini boshqarish va baholash tizimini ko'rib chiqish.

Xulosa. Yuqoridagilarga asoslanib, har bir modulning tarkibiy qismining tuzilishi sxematik ravishda quyidagicha ifodalandi. Modulning ichki tuzilishi undagi mavzularni tanlash orqali aniqlandi. Informatika fanining o'quv bo'limining ichki tuzilishiga muvofiq “axborot nazariyasi” sifatida ahamiyatga ega. Axborotni aniqlash, saqlash, uzatish, kodlash nazariyasi” quyidagi mavzularni o'z ichiga oladi: “axborot nazariyasi”, “axborotni aniqlash, saqlash, uzatish nazariyasi”, “raqamli ma'lumotlarni kodlash”, “belgilar ma'lumotlarini kodlash”.

Informatika fanini informatika yo'nalishi bo'lmagan, ya'ni akademik litsey o'quvchilariga o'qitishda o'quv fani dasturi mavzusining ichki tuzilishi nazariy materialning tuzilishi o'quv materialida uning asosiy, majburiy qismini va talabalarning individual qobiliyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlarini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan ortiqcha darajasini aniqlashga imkon beradi. Asosiy blokning mazmuni davlat standarti talablariga javob berishi kerak bo'lsada, yordamchi qo'shimcha, nazariy materialni o'z ichiga olishi kerak, unga talaba alohida bo'limlarni chuqur o'rganish uchun murojaat qilishi mumkin va vazifa materiali-tadqiqot xaraxborot kommunikatsiya texnologiyalarieriga ega mashqlar va vazifalardan iborat.

Shunday qilib, mavjud pedagogika sohasi davlat ta'lim standarti va malaka talablariga muvofiq nazarimizda O'zbekiston Respublikasi informatika fanini akademik litsey o'quvchilariga o'qitishda uchinchi avlod davlat ta'lim standarti loyihasini ishlab chiqish lozimligshini ko'rsatmoqda. Hozirgi bosqichda ta'lim natijalari, o'quv jarayoni va bilimlarning o'zaro bog'liqligini, shuningdek ularning yutuqlarini baholashni ko'rsatish muhimdir. Ta'limning maqsadlari va mazmunini aniqlashda talabaning o'quv faoliyatida dialektik birlikda harakat qiladigan va tushunchalarni shakllantirish jarayonini tavsiflovchi bilim, ko'nikma va ko'nikmalar o'rtasidagi munosabatlarning murakkab tuzilishini hisobga olish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Колин К.К. Становление информатики как фундаментальной науки и комплексной научной проблемы. Сб. н. тр. // Системы и средства информатики. Спец. вып. Научно-методологические проблемы информатики. /Под ред. К.К. Колина. - М.: ИЛИ РАН, 2006. - С. 7-57.

2. Выготский ЖИ.С. Психология развития человека / Сост. А.А. Леонтев. М.: Смысл; Эксмо, 2004. 1136 с.
3. Muslimov N.A. Bo‘lajak kasb ta’limi o‘qituvchilarini kasbiy shakillantirish. Toshkent. Fan. 2004.
4. Qo‘ysinov O.A. Kompetentli yondoshuv asosida bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirish texnologiyalari. Ped. fan. dok. ... diss. –T., 2019. -237 b.;
5. Mamarajabov M. “Raqamlashtirilgan ta’lim sharoitida bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy-pedagogik tayyorgarligini takomillashtirish” . Ped. fan. dok. ... diss. –T., 2023. -258 b.